

La tutela del menor respecto a sus intereses hereditarios desde el Derecho internacional privado de la Unión Europea.

Enrique Manuel Puerta Domínguez ^[1]

[1] Derecho Internacional Público y Privado de la Unión Europea. Universidad Fernando III C.E.U. de Sevilla. España

Localización: Anuario de justicia de menores, ISSN 1579-4784, N°. 23, 2023, págs. 121-149

Idioma: español

Texto completo no disponible (Saber más ...)

Resumen

el Reglamento 650/2012 Roma IV sobre sucesiones viene a ser analizado en la presente aportación con miras a evaluar su impacto o extensión con relación a los menores de edad. Sabemos que éstos carecen de la capacidad de dar o recibir en testamento por sí solos, y que en tales actos precisarán del concurso quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad o la tutela. Con escasa y desigual tratamiento por parte de la jurisprudencia del Alto Tribunal de la UE, existe una colisión, preponderantemente a favor de otro Reglamento, cual es el que actualmente sería el Bruselas II ter, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en material matrimonial y de responsabilidad parental. Habrá de dilucidarse si las cuestiones planteadas, transidas de un acusado casuismo y peculiaridad a nivel nacional, resultan adecuadamente tratadas desde una perspectiva de familia en vez de la sucesoria, habida cuenta de que mientras el Reglamento Roma IV adolece de una gran especificidad tanto en lo procesal como en lo material, el Bruselas II sólo refleja los aspectos procedimentales, y no los segundos.